

УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ ПРОЄКТІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*Ситнік О.О., студент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»*

*Бондарєва Т.І., к.т.н., доц.,
доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування*

Інновації в управлінні закладом вищої освіти на базі інформаційних технологій є ключовим механізмом, який дозволяє створювати переваги в конкурентному середовищі. На сучасному етапі розвитку освіти інформаційне середовище перетворилося із засобу надання доступу до необхідної інформації в обов'язковий компонент інфраструктури управління закладом освіти.

Особливої уваги при реалізації проєктів впровадження інформаційних технологій у діяльність закладів вищої освіти вимагають інтеграційні процеси. Реалізація подібних проєктів потребує інтегрування процесів операційної діяльності вишу з процесами впровадження програмних продуктів.

Ґрунтуючись на засадах процесного підходу, який використовується в управлінні проєктами, можна визначити наступні проблеми, що виникають при недостатньо ефективному управлінні інтеграційними процесами проєкту:

- процеси ініціації і планування – нечітко визначено бізнес-завдання, невірна попередня оцінка змісту або масштабів проєкту, не ідентифіковано ризики;

- процеси виконання – ускладнені комунікації проєкту, нестача ресурсів через помилки в плануванні, порушення в ході виконання проєкту;

- процеси аналізу і управління – використання спостереження замість контролю, нерегулярне та необ'єктивне звітування з проєкту;

- процеси завершення – неофіційне завершення проєкту, момент закриття проєкту не визначений в часі, отриманий досвід не накопичується і не використовується в інших проєктах.

Мета інтеграції – це, перш за все, ефективне інтегрування процесів управління проєктами, необхідних для досягнення цілей проєкту, в межах операційної діяльності організації.

Можна запропонувати наступний перелік дій, які повинна виконати команда проєкту в рамках управління інтеграцією:

- проаналізувати і визначити зміст проєкту – визначити вимоги, критерії, обмеження, допущення тощо;

- визначити чіткі критерії вимог до продукту проєкту;

- обробити наявну інформацію і трансформувати її в план управління проєктом за допомогою Керівництва РМВОК;

- розробити ієрархічну структуру робіт проєкту;

- оцінювати і відстежувати статус проекту, його процеси та продукти;
- здійснювати аналіз проектних ризиків протягом всього життєвого циклу проекту.

Таким чином, управління проектною інтеграцією має забезпечити належну координацію всіх функцій проекту. Тому управління інтеграційними процесами поширюється на прийняття рішень з розподілу ресурсів, пошуку компромісів, управління взаємозв'язками між галузями знань з управління проектами.

Література

4. Зацерковний В. І. Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії / Зацерковний В. І., Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Єгорченкова Н. Ю. // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES. 2018. № 8/1 (32). С. 35 – 42.

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK Guide) – Fifth edition. Project Management Institute, 2013

6. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.

УДК 338:004

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

*Склярів А. В., студент 2 курсу
факультету програмної інженерії та бізнесу
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»*

*Філіпковська Л. О., канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедри економіки та публічного управління*

Задля залучення зовнішніх компаній, готових інвестувати у створення нових підприємств на території України, та стимулювання діючих підприємств та організацій до здійснення інвестиційної діяльності, необхідна підтримка інформаційними технологіями. Сьогодні Україна приймає стратегію розвитку економіки, що базується на цифровізації. Інформаційні системи та технології дають широкі можливості для розвитку різних сторін економічної діяльності. Одним із напрямів впровадження є інформаційні системи управління інвестиційними проектами.

Мета роботи – обґрунтувати необхідність інформаційної підтримки інвестиційних процесів для трансформацій при переході до інформаційного суспільства.

Інформаційна система – це упорядкована цілісність інформаційних процесів. До цієї системи входить апаратно-програмне забезпечення комп'ютера. Інформаційні технології – це комплекс способів і засобів створення, оброблення